

Preservando la democracia y la igualdad en tiempos de innovación tecnológica

Eje: Inteligencia artificial y digitalización democrática

Subtemática: Reflexiones sobre los efectos y potenciales riesgos del progreso tecnológico en el gobierno, la democracia y la igualdad social del istmo centroamericano.

Autor: Ariel Armando Ávila Artiga

Resumen: Este ensayo analiza la relación entre inteligencia artificial (IA), gobernanza democrática y participación ciudadana en los siete países del istmo centroamericano: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Utilizando un enfoque investigativo y los marcos conceptuales de gobernanza digital, democracia algorítmica y enfoque de capacidades, se examinan cuatro dimensiones de relevancia: infraestructura digital y brechas tecnológicas; impacto de la IA en los procesos electorales y la comunicación política; riesgos democráticos derivados de la desinformación y los sesgos algorítmicos; y marcos regulatorios de protección de datos personales. El análisis revela una paradoja estructural en la región: las mismas tecnologías que habilitan la innovación cívica amplifican el riesgo de caer en el autoritarismo y reproducen desigualdades estructurales históricas. El factor determinante no es tecnológico, sino político e institucional.

Abstract: *This essay analyzes the relationship between artificial intelligence (AI), democratic governance, and citizen participation in the seven countries of the Central American isthmus: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, and Belize. Using a research-based approach and the conceptual frameworks of digital governance, algorithmic democracy, and capabilities approach, it examines four relevant dimensions: digital infrastructure and technological gaps; the impact of AI on electoral processes and political communication; democratic risks arising from disinformation and algorithmic bias; and regulatory frameworks for the protection of personal data. The analysis reveals a structural paradox in the region: the very technologies that enable civic innovation also amplify the risk of authoritarianism and reproduce longstanding structural inequalities. The determining factor is not technological, but political and institutional.*

Palabras clave: inteligencia artificial; democracia digital; istmo centroamericano; gobernanza algorítmica; desinformación; protección de datos; participación ciudadana; brechas digitales; sistema democrático.

1. Introducción: Tecnología y democracia en el istmo

La relación entre tecnología y democracia ha adquirido un nivel renovado de urgencia en el contexto moderno de innovación acelerada a nivel mundial. Durante las décadas de 1990 y 2000, el debate giraba en torno al potencial democratizador del internet, viéndolo como un espacio sin jerarquías con potencial de impulsar transformaciones sociales (Castells, 2012); sin embargo, la segunda mitad de los años 2010 y el inicio de los 2020 revelaron una realidad más compleja: la tecnología y la política son inseparables, y los efectos de su interacción dependen de las condiciones institucionales, económicas y sociales en las que sucede.

El istmo centroamericano, que aquí será considerado como los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, puede considerarse como un entorno diverso de especial relevancia para examinar dichas tensiones. En la región, se combinan democracias con diferentes grados de consolidación, desde el caso costarricense, calificado como el sistema político más estable de América Latina a pesar de consecutivas tendencias hacia el descontento (Booth, Wade y Walker, 2015), hasta el régimen nicaragüense, clasificado como autoritario por Freedom House (2024) y *Varieties of Democracy* (2025). Por otro lado, Belice resalta como el único país angloparlante del istmo, cuya herencia institucional del Commonwealth introduce una dimensión democrática particular. Los siete países contemplados comparten, con diferentes intensidades, economías marcadas por la desigualdad estructural, los altos niveles de informalidad laboral y el rezago significativo de adopción digital.

Este ensayo se propone tres objetivos analíticos. Primero, caracterizar la infraestructura digital de los países del istmo y sus implicaciones para la participación ciudadana. Segundo, identificar las principales transformaciones democráticas asociadas al despliegue de tecnologías algorítmicas en los ámbitos electoral, estatal y comunicacional. Tercero, evaluar la capacidad institucional de los países del istmo para gestionar y regular los riesgos democráticos derivados de la inteligencia artificial.

El ensayo adopta una metodología comparativa de pocos casos (comparación de N pequeño), combinando evidencia empírica secundaria con conceptos de gobernanza democrática (Bevir, 2012), sociología política de la tecnología (Jasanoff, 2016) y estudios críticos de los algoritmos (Eubanks, 2018; Noble, 2018). Las fuentes incluyen informes de CEPAL, OEA, PNUD y Freedom House; encuestas del Barómetro de las Américas (LAPOP); y literatura académica sobre democracia digital latinoamericana y caribeña.

2. Marcos conceptuales: gobernanza digital, democracia algorítmica, y enfoque de capacidades

2.1. Gobernanza digital

El concepto de gobernanza digital ha evolucionado desde su definición inicial como mera administración de infraestructuras tecnológicas hacia una comprensión más amplia, la cual tiene implicaciones políticas, éticas y sociales en relación con la tecnología en la esfera pública. Para efectos del presente análisis, se adopta una definición basada en las ideas de DeNardis (2014): la gobernanza digital es el conjunto de acuerdos institucionales, normas, prácticas y actores que gestionan los recursos técnicos y políticos del entorno digital. Esta definición da visibilidad al poder propio de las decisiones técnicas, tales como el diseño de algoritmos de moderación de contenido, la arquitectura de sistemas de identidad digital, y los protocolos de transmisión de resultados electorales. Estas decisiones son, en última instancia, decisiones políticas disfrazadas de imparcialidad tecnológica.

En este sentido, la influencia de los algoritmos adquiere especial relevancia, dado que no son instrumentos neutros, sino que incorporan valores, sesgos y supuestos sobre el mundo que sus programadores inscriben en el código, intencionalmente o no (Diakopoulos, 2016). Cuando estos sistemas operan en contextos de alta desigualdad estructural, como los prevalentes en el istmo, sus efectos pueden amplificar las brechas discriminatorias existentes en lugar de corregirlas. El desarrollo de algoritmos cada vez más complejos facilita la apropiación sistémica de información sobre comportamientos sociales por parte de actores corporativos y estatales, generando nuevas condiciones de poder a favor de agentes con mayor capacidad tecnológica; Couldry y Mejias (2019) denominan a este proceso “colonialismo de datos”.

2.2. Democracia algorítmica

El concepto de democracia algorítmica, desde una perspectiva optimista, se refiere al potencial de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la representación política, reducir los costos de la participación ciudadana y facilitar la deliberación pública (Helbing et al., 2019). Por otro lado, desde una postura crítica, el concepto señala los riesgos de delegar decisiones colectivas a sistemas automatizados, concentrando el poder en actores tecnológicos privados (Pasquale, 2015). Para analizar las condiciones regionales, resulta especialmente relevante la noción de *backsliding* democrático propuesta por Levitsky y

Ziblatt (2018), la cual se refiere al proceso gradual mediante el cual líderes democráticamente elegidos erosionan las instituciones que hacen posible la competencia política libre.

Cuando una democracia está atravesando un proceso de este tipo, la inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento político clave para la vigilancia de opositores, la manipulación de los ecosistemas informativos y la concentración de recursos comunicacionales. Como señalan Guriev y Treisman (2019), los regímenes contemporáneos que restringen libertades políticas ya no lo hacen solo mediante la represión directa y la violencia coercitiva, sino también por medio del control de la información, utilizándola para moldear la opinión pública, polarizar el entorno social y dividir los grupos opositores organizados.

2.3. Enfoque de capacidades

Una limitación común de los análisis sobre democracia y digitalización es el sesgo hacia países con alta conectividad, observando las tecnologías y sus efectos en entornos ideales; sin embargo, para el caso centroamericano, es necesario incorporar el enfoque de capacidades propuesto por Sen (1999), el cual nos permite establecer que el acceso a tecnologías digitales no es solo una cuestión de infraestructura, sino de capacidad real para convertir dicho acceso en participación política efectiva.

La distinción entre disponibilidad formal de herramientas digitales y apropiación particular de las mismas es fundamental para evitar una narrativa que exalte el progreso tecnológico como fin y no como medio para la mejora social. Warschauer (2003) demostró que el acceso a internet sin habilidades desarrolladas, contenido relevante e instituciones de apoyo reproduce y amplifica desigualdades preexistentes, lo cual tiene implicaciones directas para las poblaciones rurales, indígenas y afrocaribeñas del istmo.

3. Infraestructura digital y brechas tecnológicas

3.1. Desigualdades estructurales en la conectividad de la región

Un análisis comparado de la infraestructura digital en los siete países del istmo revela condiciones estructurales dramáticamente distintas, las cuales condicionan las posibilidades de democratización digital en cada uno de ellos. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2024), los países tienen perfiles muy distintos en cuanto a penetración de internet y calidad de conexión. Costa Rica encabeza la región con una penetración del 87.2%, seguida de Belice con un 80%. En el extremo opuesto, se ubican

Honduras (58.6%), Guatemala (60.2%) y Nicaragua (61.4%), mientras El Salvador presenta un 66.5% y Panamá un 72.8%. Estas cifras reflejan parcialmente el nivel de urbanización relativa del país y su carácter como receptor de remesas en dólares, facilitando el acceso a dispositivos e innovaciones tecnológicas.

El caso panameño merece atención específica, pues su alta conectividad coexiste con marcadas desigualdades. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2024), la Provincia de Panamá presenta una penetración de internet del 80.1% y concentra infraestructura digital de primer nivel, sobre todo en Ciudad de Panamá, incluyendo tres cables de fibra óptica submarina que conectan América del Norte y del Sur; mientras tanto, hay comarcas indígenas que exhiben rezagos tecnológicos considerables, como Emberá, con una penetración del 12.5%, o Ngäbe-Buglé, con un 6.9%. Este contraste entre alta conectividad nacional y pronunciada exclusión indígena representa una de las brechas digitales más agudas del istmo y plantea interrogantes crudas sobre el valor de la democratización digital en contextos de pluralismo étnico deficiente.

También, resulta de interés el caso beliceño, con un perfil que no encaja con las categorías analíticas habituales del contexto americano. Como país oficialmente angloparlante y con una población de 441,000 habitantes, Belice enfrenta los desafíos de pequeñez de escala propios de muchos Estados caribeños: mercados de telecomunicaciones demasiado reducidos para atraer inversión competitiva, ausencia de economías de escala en servicios digitales públicos, y alta dependencia de empresas monopólicas. Puntualmente, la empresa Belize Telemedia Limited (BTL), parcialmente de propiedad estatal desde 2009, ha operado históricamente en condiciones de competencia limitada, sobre todo desde su unión con el principal competidor Cable & Wireless Belize en 1987, resultando en costos de conectividad relativamente elevados para el tamaño de la economía y una adopción tecnológica expuesta a discontinuidades de inversión privada.

3.2. Capacidades estatales para adoptar y promover la innovación tecnológica

La capacidad de los Estados del istmo para desplegar, regular y beneficiarse de los sistemas de inteligencia artificial está condicionada por su metodología institucional de administración de datos e investigación de tecnologías emergentes. Por ejemplo, Costa Rica ha desarrollado una de las arquitecturas de gobierno digital más coherentes de la región, articulada en torno a la Estrategia de Transformación Digital 2023-2027 y al Ministerio de Ciencia, Innovación,

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que también ha establecido uno de los primeros planes estratégicos de la región orientados a la adopción progresiva, amplia y ética de la IA, por medio de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027.

Por su lado, Panamá ha generado capacidades de procesamiento de datos relativamente sofisticadas en el sector privado y en la administración tributaria, fiel a su reputación como hub financiero y logístico; sin embargo, estas capacidades no se han traducido automáticamente en mejor gobernanza digital democrática, pues escándalos como los Panama Papers en 2016 o los Pandora Papers en el 2021 han revelado que la sofisticación tecnológica del sector financiero coexistió durante décadas con una opacidad sistémica que beneficiaba a actores transnacionales en detrimento de la rendición de cuentas.

También, El Salvador ha impulsado una agenda de digitalización con alta visibilidad política, cuyas acciones más destacadas han sido la distribución de dispositivos electrónicos en el sistema escolar público, aunque es pertinente recordar que mayor acceso a la tecnología no necesariamente equivale a mayor apropiación de sus beneficios, y la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, cuyos resultados también han sido mixtos: si bien, el proyecto atrajo inversión extranjera y aceleró la actividad financiera de *startups* tecnológicas, más del 60% de los salvadoreños nunca utilizó la billetera oficial Chivo Wallet de manera regular (Alvarez, Argente & van Patten, 2023) y el Estado cedió a suspender el status legal de la criptomoneda a inicios del 2025, dando marcha atrás a uno de los puntos más discutidos de su estrategia. El país también cuenta con una Ley de Inteligencia Artificial, cuyo fin es impulsar el desarrollo y la implementación de esta tecnología; sin embargo, sus alcances no han sido transmitidos efectivamente a la población general.

De similar forma, Guatemala y Honduras se presentan como Estados con una infraestructura digital fragmentada y sistemas de información incompatibles entre dependencias; Nicaragua ha desarrollado capacidades de monitoreo digital con apoyo de aliados externos, utilizando dichos avances para el control y la represión de la disidencia política dentro y fuera de sus fronteras (Group of Human Rights Experts on Nicaragua, 2025); y Belice, finalmente, enfrenta los desafíos propios de un Estado pequeño con recursos limitados para construir una infraestructura digital pública independiente que favorezca la justa y libre competencia.

4. Inteligencia artificial en procesos electorales y comunicación política

4.1. Herramientas algorítmicas instrumentalizadas para la campaña electoral

La adopción de técnicas de microfocalización algorítmica, conocida como *micro-targeting* en medios angloparlantes, se ha intensificado significativamente en la segunda mitad de la década 2010, incluso dentro del istmo centroamericano. Esta técnica fue popularizada por el escándalo de Cambridge Analytica en el 2018 y consiste en el análisis de grandes volúmenes de datos de comportamiento digital para identificar segmentos de votantes con perfiles psicográficos específicos y dirigirles mensajes emocionalmente personalizados, favoreciendo la creación de nichos ideológicos que intensifican las posturas políticas de los usuarios. El caso más documentado en la región es el de las elecciones generales costarricenses de 2022, donde se observó un uso sistemático de audiencias personalizadas y publicidad estratégica en diversas redes sociales, valiéndose de los algoritmos de contenido propios de estas plataformas para generar “cámaras de eco” que validaran percepciones sociales y profundizaran la fidelidad a un candidato o partido político (Siles, 2022), sentando las bases de la polarización oficialismo-oposición registrada durante las recientes elecciones generales de 2026.

Panamá exhibe uno de los ecosistemas de comunicación política digital más dinámicos del istmo, parcialmente debido al mayor nivel de urbanización e ingreso de su población. Durante las elecciones generales de 2024, el país experimentaba un contexto de alta conflictividad social por el cierre de la mina Cobre Panamá, lo cual se manifestó en redes sociales con el uso intensivo de herramientas digitales de campaña. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones periodísticas y grupos políticos documentaron el uso de cuentas coordinadas, comúnmente llamadas *bots*, y contenido generado con inteligencia artificial para amplificar mensajes pro-minería y atacar a adversarios políticos (Lopera, 2024; Salcedo, Medina, Peñarredonda, Salgado & Lopera, 2024). En respuesta, el movimiento ciudadano que se opuso a la reapertura de la mina utilizó de manera notable plataformas digitales, como TikTok e Instagram, para coordinar protestas y difundir información internacionalmente, demostrando el potencial de la acción comunitaria digital para la incidencia política.

En Guatemala, las elecciones de 2023 fueron escenario de un intenso uso de herramientas digitales por múltiples actores. La Misión de Observación Electoral advirtió días antes del balotaje sobre una amplia actividad de desinformación por medio de cuentas coordinadas y contenido audiovisual fraudulento en contra de candidatos presidenciales, miembros del Tribunal Supremo Electoral y ciudadanos políticamente vocales (Najarro, 2023). En El

Salvador, las elecciones presidenciales y legislativas del 2024 pusieron en evidencia el efecto del constante flujo comunicacional generado por la fuerza política en poder, el cual combina aspectos juveniles, religiosos y performativos con discursos antagonistas, producciones audiovisuales profesionales y métricas digitales para medir impacto (Orellana & Marroquín-Parducci, 2024), logrando mover masas de millones de personas dentro y fuera del país; también, se ha registrado el uso de cuentas humanas coordinadas, comúnmente llamadas *trolls*, las cuales son perfiles falsos de redes sociales administrados por personas reales y utilizados en masa para manipular la narrativa digital (Kinosian, 2022).

4.2. Gobernanza digital de los procesos electorales

La digitalización de los sistemas de transmisión de resultados electorales constituye uno de los ámbitos de mayor relevancia y riesgo, pues, aunque no es correcto para un sistema electoral privarse de los beneficios de la innovación tecnológica, también se abren oportunidades de opacidad y promoción de resultados fraudulentos. El Tribunal Electoral de Panamá ha desarrollado uno de los sistemas de transmisión más robustos y auditables del istmo, con un historial de resultados nocturnos confiables que ha contribuido a altos niveles de confianza institucional en los procesos electorales panameños, aun en contextos tan conflictivos como las elecciones generales de 2024. De forma similar, Costa Rica mantiene el sistema más consolidado de la región, con un Tribunal Supremo de Elecciones con un alto nivel de confianza pública en los resultados del 67%, una aprobación del trabajo de la entidad del 88% y un apoyo al sistema democrático del 72% (Campos, 2022; LAPOP Lab, 2023).

En contraste, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala enfrentó en 2023 severas presiones institucionales que revelaron que la solidez técnica del sistema de transmisión de resultados no puede sustituir la independencia institucional de los actores que lo operan (Misión de Observación Electoral, 2023). En Honduras, el Consejo Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos persistentes sobre la integridad de sus bases de datos biométricas (Buitrago, 2025). En Belice, el *Elections and Boundaries Department* opera con poca independencia política, débiles sistemas de verificación de identidad del votante y aplicaciones de comunicación de resultados que podrían ser mejor aprovechadas, teniendo recomendaciones pendientes de aplicar en cada aspecto (Plata, 2025). Nicaragua, por su parte, carece de condiciones mínimas de independencia electoral, con un Consejo Supremo Electoral controlado directamente por el partido gobernante y una infraestructura digital

electoral utilizada para gestionar apariencia formal de procesos sin que exista competencia real (Divergentes, 2024).

5. Riesgos democráticos: desinformación, vigilancia y sesgos algorítmicos

5.1. Ecosistemas de desinformación en el istmo

La desinformación digital constituye uno de los riesgos más documentados para la calidad democrática de la región centroamericana. A diferencia del contexto europeo o norteamericano, la desinformación en el istmo opera en ecosistemas informativos caracterizados por un periodismo independiente débil, una alta dependencia de WhatsApp y Facebook como fuentes de información, y un bajo nivel de alfabetización mediática. El Reuters Institute Digital News Report 2023 encontró que existe una tendencia global: la confianza del público en las noticias y el interés en producciones digitales creadas por periodistas van en declive, mientras que el contenido satírico e informativo independiente están atrayendo más visibilidad, sobre todo entre las personas jóvenes. WhatsApp es una de las redes sociales cuyo uso frecuente va en aumento, siendo una plataforma donde el contenido circula en grupos cerrados inaccesibles para sistemas de verificación, siendo el espacio perfecto para la “desinformación en la oscuridad” (Bradshaw & Howard, 2019).

Los actores que producen desinformación en el istmo son diversos: desde operaciones estatales en Nicaragua, donde Meta ha identificado y removido extensas redes de cuentas humanas coordinadas vinculadas al régimen (Meta, 2021), hasta redes privadas vinculadas a élites económicas con intereses en procesos electorales específicos. La organización Chequeado, en colaboración con verificadores locales, ha identificado patrones recurrentes en el entorno hispanohablante: falsificación de declaraciones de autoridades mediante edición de imagen o audio, circulación de noticias de otros países presentadas como locales, y la difusión de desinformación sobre figuras políticas mediante el uso de *deepfakes*, que es un tipo de contenido audiovisual fraudulento que modifica características de un actor para usurpar identidades de terceros (Chequeado, 2025).

Panamá exhibe un ecosistema de desinformación similar; por ejemplo, la polarización en torno a la mina Cobre Panamá generó en 2023-2024 un volumen inesperado de contenido desinformativo sobre impactos ambientales, fiscales y laborales de la operación minera, amplificado por actores tanto nacionales como internacionales. Belice, con su pequeño tamaño poblacional y su inserción en ecosistemas de información angloparlantes, enfrenta

una dinámica diferenciada: el reducido tamaño del mercado mediático nacional lo hace vulnerable a la penetración de narrativas externas producidas en Estados Unidos o en el Caribe anglófono, sin que sean eficientemente verificadas en el contexto local.

5.2. Vigilancia digital estatal: Nicaragua como ejemplo de los riesgos regionales

Nicaragua representa el caso más extremo de uso de tecnología digital con fines de vigilancia y represión política en el istmo. Desde las protestas de abril de 2018, el régimen autoritario ha construido una infraestructura de vigilancia que combina monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones y construcción de sistemas de identificación. Group of Human Rights Experts on Nicaragua (2025) ha documentado que las autoridades utilizan sistemas de análisis de redes sociales para mapear redes de activismo, y el Institute for National Strategic Studies señala que han implementado tecnologías de interceptación para el monitoreo de comunicaciones, lo cual les permitiría organizar operaciones de represión más coordinadas y eficientes (Pelcastre, 2023).

El caso nicaragüense ilustra lo que Geltzer y Leed (2011) denominan “autoritarismo digital”: los avances tecnológicos digitales no crean autoritarismo donde no existe, pero proveen a regímenes con tendencias autoritarias de capacidades masificadas de vigilancia que antes requerían enormes recursos humanos. Las implicaciones trascienden las fronteras nicaragüenses: la diáspora exiliada en diversidad de países mantiene comunicaciones que podrían estar siendo monitoreadas, y este modelo podría convertirse en referencia para actores en otros países con tentaciones similares (Feldstein, 2019).

5.3. Sesgos algorítmicos y discriminación automatizada

Los sesgos algorítmicos adquieren una relevancia particular en el contexto ístmico. Un ámbito de especial preocupación es el de los sistemas de puntuación crediticia algorítmica utilizados por *fintechs*, que emplean variables *proxy*, como el comportamiento en redes sociales, el tipo de dispositivo o el historial de datos móviles, para estimar solvencia (Henrique, 2025). Estas variables correlacionan fuertemente con variables socioeconómicas y étnicas, generando discriminación sistémica: las personas de contextos indígenas, rurales o de trabajo informal son evaluadas con mayor riesgo no por comportamiento crediticio real, sino por *proxies* de clase y etnicidad (Ayari, Guetari & Kraïem, 2025). Con el reciente avance del istmo hacia una mayor actividad financiera digital, resulta de especial consideración cómo este sesgo interactuará con las variadas distribuciones demográficas centroamericanas.

En el ámbito de la seguridad pública, El Salvador ha implementado sistemas de cámaras con capacidades de reconocimiento facial en zonas de alta criminalidad en San Salvador; esta decisión, aunada a otras estrategias estatales, han contribuido a una significativa reducción en la tasa de homicidios, aunque ha existido un amplio debate académico con respecto a los mecanismos utilizados y los efectos sobre las libertades civiles (Human Rights Watch, 2025). Por otro lado, se ha documentado que los sistemas de reconocimiento facial presentan tasas de error sistemáticamente más altas en poblaciones con piel oscura, sobre todo como consecuencia de procesos de entrenamiento algorítmico con rasgos étnicos subrepresentados (Buolamwini & Gebru, 2018). A pesar de ello, son cada vez más los países que adoptan esta tecnología como herramienta fundamental de su estrategia de seguridad; como Panamá, que desde hace años ha extendido el alcance de su sistema de vigilancia con reconocimiento facial en las principales ciudades del país (Aparicio, 2022).

6. Marcos regulatorios y gobernanza de la inteligencia artificial

6.1. Protección de datos personales

La protección de datos personales debe ser el fundamento normativo mínimo para cualquier régimen de gobernanza de IA en democracias. En este aspecto, el istmo presenta un marcado rezago respecto a estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD, 2018) o la Lei Geral de Proteção de Dados brasileña (LGPD, 2020). Panamá es el segundo país del istmo con legislación específica de protección de datos: la Ley 81 de 2019 establece principios de consentimiento, finalidad y proporcionalidad, y creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) como organismo supervisor. Sin embargo, la implementación efectiva ha sido lenta, los recursos de la ANTAI son limitados, la ley presenta lagunas en la supervisión de decisiones algorítmicas automatizadas y la aplicación de ciertas disposiciones podría generar tensión con otros derechos, como la libertad de expresión e información (Pichel, 2022).

Costa Rica mantiene la legislación más consolidada (Ley 8968, 2011) con una Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) operativa, aunque con capacidades limitadas de ejercicio frente a grandes plataformas transnacionales. El Salvador aprobó en 2021 su Ley de Protección de Datos Personales, pero su aplicación ha sido paulatina y lenta, sin que a la fecha se encuentre en pleno funcionamiento. Guatemala y Honduras carecen de legislación específica; mientras que Nicaragua, aunque cuenta con una ley de protección de datos

aprobada, no ha brindado operatividad a su aplicación práctica, por lo que tampoco cuenta con una legislación efectiva. Belice, por su parte, solo cuenta con el marco del *common law*, el cual ofrece algunas protecciones indirectas a través de principios de privacidad y confidencialidad, y el *Computer Misuse Act* (2000), el cual aborda varios delitos informáticos, pero no establece derechos de los titulares de datos frente a los actores privados o estatales que los procesan, colocando a Belice en la categoría de países con mayor rezago normativo de la región en esta dimensión.

6.2. Políticas nacionales de inteligencia artificial

A nivel global, más de 60 países han adoptado estrategias nacionales para regular e implementar la inteligencia artificial, mientras que la Unión Europea ha aprobado el primer marco regulatorio específico (EU AI Act, 2024). En el istmo, el panorama es significativamente más limitado. Costa Rica destaca con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, la cual se alinea con las recomendaciones de la UNESCO de 2021, aunque con carácter orientativo y no vinculante. Panamá ha publicado lineamientos de gobierno digital que mencionan la inteligencia artificial, pero sin el nivel de claridad ni los mecanismos de supervisión necesarios para construir una política robusta. El Salvador aprobó en 2025 la Ley de Inteligencia Artificial, con una visión fuertemente tecno-optimista y escasa atención a los potenciales riesgos sociales derivados de esta tecnología. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice carecen de políticas nacionales específicas de inteligencia artificial, lo que no implica ausencia de uso, sino un uso en vacío normativo total que no distingue entre aplicaciones beneficiosas y perjudiciales.

6.3. Sociedad civil, alfabetización digital y gobernanza participativa

En un contexto de debilidad institucional en materia de gobernanza digital, la sociedad civil organizada emerge como actor clave, documentando el estado de la legislación de datos en cada país, examinando propuestas de reformas legislativas, denunciando mecanismos de corrupción y discriminación, investigando flujos de financiamiento en el entorno político, y verificando las fuentes de la información presentada por entes de diversa índole. Sin embargo, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el entorno latinoamericano se está volviendo cada vez más complejo, desde la represión por parte de los organismos estatales hasta la difamación por parte de grupos privados con intereses puntuales, múltiples factores buscan limitar el funcionamiento y alcance de estas organizaciones (EU-LAT, 2025).

La alfabetización digital ciudadana, incluyendo la capacidad de identificar contenido generado por inteligencia artificial y comprender mecanismos algorítmicos básicos, presenta déficits pronunciados en toda la región, con las mayores brechas en zonas rurales e indígenas de Guatemala, Honduras y en las comarcas indígenas de Panamá (Sotomayor, Ramírez & Martínez, 2021; Espinosa, Camilli, & Plaza-de-la-Hoz, 2023). Las iniciativas juveniles y comunitarias representan respuestas parciales pero valiosas, tales como las escuelas de programación de Hivos en Centroamérica, los laboratorios de innovación ciudadana de la CEPAL, y el programa digital del Ministerio de Educación panameño en escuelas comarcales. Estas experiencias demuestran que la participación de jóvenes en la gobernanza digital puede cultivarse a través de espacios comunitarios y procesos de acción social orientados a resolver problemas concretos en sus territorios, sin esperar la transformación de los sistemas educativos formales.

7. Tipología comparada de democracias digitales en el istmo

El análisis de las cuatro dimensiones examinadas permite proponer una tipología comparada de los siete países en función de su relación con la digitalización democrática. Esta tipología es un instrumento analítico para identificar patrones y proyectar tendencias, no una categorización estática ni definitiva.

Costa Rica: democracia digital en consolidación. Infraestructura robusta, mayor avance regulatorio, capacidad institucional en gobernanza electoral digital y ecosistema de verificación más desarrollado del istmo. Sus principales desafíos son la brecha digital en zonas rurales e indígenas y la necesidad de avanzar de marcos normativos orientativos a regulaciones vinculantes con ejecución efectivo.

Panamá: democracia digital con asimetrías estructurales. Alta conectividad nacional y capacidades técnicas avanzadas en el sector privado y financiero coexisten con exclusión digital pronunciada en comarcas indígenas y un marco de gobernanza que ha priorizado históricamente la opacidad financiera sobre la transparencia democrática. La crisis político-ambiental de 2023-2024 reveló tanto el potencial movilizador de las plataformas digitales para la acción ciudadana como su uso como instrumento de desinformación por actores con intereses en el conflicto.

El Salvador: digitalización democráticamente ambigua. Alta visibilidad tecnológica acompañada de concentración del poder comunicacional en la figura presidencial, erosión de

la independencia institucional y uso de tecnología de vigilancia con supervisión limitada. El desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional en 2021 y la reelección presidencial de 2024 configuran un contexto que condiciona el significado democrático de las innovaciones tecnológicas impulsadas.

Guatemala: digitalización en disputa institucional. Estado con capacidades digitales fragmentadas donde la tecnología fue simultáneamente instrumento de desestabilización electoral y catalizador de la movilización ciudadana de resistencia democrática en 2023. La crisis postelectoral reveló tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de las instituciones democráticas ante presiones político-digitales.

Honduras: democracia digital frágil. Avances técnicos en digitalización de servicios coexisten con instituciones electorales de credibilidad limitada, ecosistemas de desinformación activos y capacidades regulatorias mínimas. El Estado ha señalado compromisos de transformación digital en repetidas ocasiones, con énfasis en la inclusión social, pero enfrenta desafíos de recursos limitados e institucionalidad débil.

Belize: democracia digital en escala reducida. El caso beliceño es único en el istmo: su herencia institucional del *Commonwealth* le otorga cierta solidez democrática de base, pero su pequeño tamaño, la ausencia de legislación de protección de datos, los costos elevados de conectividad y su inserción en ecosistemas de información angloparlantes externos configuran un perfil de gobernanza digital con desafíos específicos de escala y soberanía tecnológica que los marcos analíticos latinoamericanos estándar no capturan adecuadamente.

Nicaragua: digitalización autoritaria. La tecnología digital es utilizada prioritariamente como instrumento de control político, vigilancia de la disidencia y gestión de la narrativa pública. El espacio para la participación ciudadana digital independiente ha sido drásticamente reducido, con la criminalización del periodismo independiente y el exilio masivo de activistas y periodistas.

8. Conclusiones: La paradoja digital centroamericana

El análisis desarrollado a lo largo del presente ensayo permite sostener, con base en evidencia empírica y marcos conceptuales sólidos, que la relación entre inteligencia artificial, digitalización y democracia en el istmo centroamericano está configurada por lo que este trabajo denomina la “paradoja digital centroamericana”: las mismas tecnologías que abren posibilidades genuinas para la innovación cívica y la participación ciudadana operan en

contextos político-institucionales que las convierten simultáneamente en instrumentos de amplificación de desigualdades, erosión democrática y control político.

Esta paradoja no es una casualidad ni un caso aislado, es parte del sistema. Las tecnologías digitales y de inteligencia artificial no son artefactos neutros que funcionan separados de la realidad social, sino herramientas moldeadas por los contextos institucionales, económicos y políticos en que operan, con la capacidad de dirigir la opinión y atención pública en direcciones específicas. En sociedades con alta desigualdad estructural, instituciones democráticas débiles o en retroceso, y escasas capacidades regulatorias, la inteligencia artificial tiende a amplificar las tensiones democráticas preexistentes más que a resolverlas. La incorporación de Panamá y Belice al análisis enriquece esta conclusión: Panamá demuestra que la sofisticación tecnológica del sector privado no se traduce automáticamente en mejores condiciones de gobernanza democrática digital e inclusión social verdadera, mientras que Belice ilustra los desafíos específicos de la digitalización democrática en contextos de pequeñez de escala y dependencia de ecosistemas tecnológicos externos.

La tipología comparada propuesta, con siete categorías que van desde la democracia digital en consolidación costarricense hasta la digitalización autoritaria nicaragüense, captura la diversidad regional y resiste narrativas que pretenden tratar a países radicalmente distintos como un panorama idéntico. El factor diferencial más importante para determinar si la digitalización fortalece o erosiona la democracia no es tecnológico sino político-institucional, es decir, la existencia de instituciones con independencia efectiva, como tribunales constitucionales, organismos electorales, autoridades de protección de datos, y medios de comunicación independientes, capaces de supervisar, contrarrestar y regular el uso de la tecnología por actores estatales y privados.

La aceleración del despliegue de inteligencia artificial generativa augura una segunda ola de transformación del ecosistema informativo de la región con implicaciones aún más profundas. La generación automatizada de contenido a costos marginales casi nulos abaratará exponencialmente la producción de desinformación sofisticada. La movilización ciudadana guatemalteca de 2023 en defensa de los resultados electorales y el movimiento panameño contra la mina en 2023-2024 demuestran que las mismas herramientas que pueden usarse para la manipulación política pueden ser apropiadas por ciudadanías activas para la resistencia democrática y la incidencia política. El desafío es construir las condiciones

institucionales, regulatorias y educativas que maximicen estas posibilidades de empoderamiento social y minimicen los riesgos autoritarios. El futuro de la democracia digital en el istmo no está determinado tecnológicamente, sino que está, en última instancia, en disputa política.

Referencias bibliográficas

- Castells, M. (2012). *Redes de indignación y esperanza*. Alianza Editorial.
- Booth, J., Wade, C., & Walker, T. (2015). *Understanding Central America: Global forces, rebellion, and change* (5.^a ed.). Westview Press.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the world 2024: The mounting damage of flawed elections and armed conflict*.
- Altman, D., Angiolillo, F., Fernandes, T., Good God, A., Lindberg, S., & Nord, M. (2025). *Informe sobre la Democracia 2025: 25 años de autocratización – ¿Democracia truncada?* (S. Huertas-Hernández, & F. Villalobos, Trads.) University of Gothenburg: V-Dem Institute. (Obra original publicada en 2025).
- Bevir, M. (2012). *Governance: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Jasanoff, S. (2016). *The ethics of invention: Technology and the human future*. W. W. Norton & Company.
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. St. Martin's Press.
- Noble, S. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. New York University Press.
- DeNardis, L. (2014). *The global war for internet governance*. Yale University Press.
- Diakopoulos, N. (2016). Accountability in algorithmic decision making. *Communications of the ACM*, 59(2), 56-62.
- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Helbing, D., Frey, B., Gigerenzer, G., Hafen, E., Hagner, M., Hofstetter, Y., van den Hoven, J., Zicari, R., & Zwitter, A. (2018). Will democracy survive big data and artificial intelligence? In D. Helbing (Ed.), *Towards digital enlightenment* (pp. 73-98). Springer.
- Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Guriev, S., & Treisman, D. (2019). Informational autocrats. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 100-127.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Warschauer, M. (2003). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT Press.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2024). *Connectivity indicators dashboard* [Dashboard interactivo]. UIT DataHub.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2024). *Informe nacional para el desarrollo humano Panamá 2024: Entender el presente para develar el futuro. Cuaderno II: Transformación digital para el desarrollo humano*.

Alvarez, F., Argente, D., & van Patten, D. (2023). *Are cryptocurrencies currencies? Bitcoin as legal tender in El Salvador*. National Bureau of Economic Research.

Group of Human Rights Experts on Nicaragua. (2025). *Nicaragua: Persecution beyond borders. Exile and transnational human rights violations*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Siles, I. (2022). *Del like al voto: Comunicación digital en las elecciones de Costa Rica 2022*. Centro de Investigación en Comunicación.

Lopera, D. (2024). *Falsos aplausos, la operación de cuentas X coordinadas para impulsar a Torrijos*. Foco Panamá.

Lopera, D., Medina, P., Peñarredonda, J., Salcedo, A., Salgado, A. (2024). *Meta no reacciona ante operación de desinformación contra candidatos presidenciales panameños Lombana y Roux en sus redes*. Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.

Najarro, F. (2023). *MOE-GT advierte sobre campañas de desinformación a pocos días del balotaje*. Prensa Libre.

Orellama, C., & Marroquín-Parducci, A. (2024). “*Están en contra de lo que nos han hecho creer*”: *Discursos sobre la polarización en El Salvador*. *Teoría y Praxis*, 22(45), 69-98.

Kinosian, S. (2022). *Trolls, propaganda and fear stoke Bukele's media machine in El Salvador*. Reuters.

Campos, M. (2022). *Encuesta del CIEP revela alta confianza de votantes en TSE*. *La Nación*.

LAPOP Lab. (2023). *Pulso de la democracia: El Barómetro de las Américas 2023*. Vanderbilt University.

Misión de Observación Electoral. (2023). *Misión de la Observación Electoral de la OEA felicita al pueblo de Guatemala por su compromiso cívico en la segunda vuelta electoral*. Organización de los Estados Americanos.

Buitrago, L. (2025). *Alerta en el ente electoral de Honduras: denuncian correcciones directas en la base de datos y piden a la Corte ubicar a dos consejeras*. El Ciudadano.

Plata, M. (2025). *OAS mission says Belize's 2025 general elections were peaceful and successful*. Amandala.

Divergentes. (2024). *Dictadura se adjudica farsa electoral en el Caribe de Nicaragua y consolida totalitarismo*.

Eddy, K., Fletcher, R., Newman, N., Nielsen, R., & Robertson, C. (2023). *Reuters Institute Digital News Report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Bradshaw, S., & Howard, P. (2019). *The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation*. Oxford Internet Institute.

Meta. (2021). *October 2021 Coordinated Inauthentic Behavior Report*.

Chequeado. (2025). *Desinformaciones circulantes en Latinoamérica: El uso de la inteligencia artificial en las desinformaciones del 2024*.

Chequeado. (2025). *Desinformaciones circulantes en Latinoamérica: La DANA del 29/10/24 en España*.

Pelcastre, J. (2023). *Nicaragua spies on its citizens with Russia's help*. Diálogo Américas.

Erixon, F., & Lee-Makiyama, H. (2011). *Digital authoritarianism: Human rights, geopolitic and commerce*. European Centre for International Political Economy.

Feldstein, S. (2019). *The global expansion of AI surveillance*. Carnegie Endowment for International Peace.

Henrique, F. (2025). *Score alternativo permite evaluar perfiles sin historial tradicional*. Cetede.

Ayari, H., Guetari, R., & Kraïem, N. (2025). *Machine learning powered financial credit scoring: A systematic literature review*. *Artificial Intelligence Review*, 59, Article 13. Springer.

Human Rights Watch. (2025). *El Salvador: Police officers speak out about abuses*.

Buolamwini, J., & Gebu, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 1-15.

Aparicio, G. (2022). *CON implementará segunda fase con vigilancia por reconocimiento facial*. La Estrella de Panamá.

Pichel, D. (2022). *CIDH: Ley 81 podría restringir el acceso a la información pública*. La Prensa.

EU-LAT Red de Incidencia. (2025). *The state of civic space in Latin America*.

Sotomayor, O., Ramírez, E., & Martínez, H. (2021). *Digitalización y cambio tecnológico en las mipymes agrícolas y agroindustriales en América Latina*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Espinosa, Z., Camilli, C., & Plaza-de-la-Hoz, J. (2023). *Digitalization in vulnerable populations: A systematic review in Latin America*. *Social Indicators Research*, 170(3), 1183-1207.